

Asignatura: *Técnicas de dibujo sobre papel y su conservación.*
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

MODELO DE FICHA ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIAL Y TÉCNICA

- **IDENTIFICACIÓN:** Definir y nombrar la técnica o elemento gráfico.
- **COMPOSICIÓN:** Describir la naturaleza compositiva principal del elemento gráfico o la técnica y el modelo de elaboración o fabricación.

CONTEXTO HISTÓRICO DE USO

Describir desde cuando se conoce este material o esta técnica, cuando se utiliza y cómo ha sido su evolución.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

- Describir las propiedades visuales: el color, la transparencia, si es brillante o no,...
- Describir su comportamiento frente a su interacción con el soporte relacionándolos con sus propiedades físicas (ej: si se puede difuminar; si tiene o no naturaleza grasa; si penetra en el soporte o se mantiene en superficie,...). Es importante incorporar una descripción del soporte utilizado (características físico-químicas).

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Observación directa:

- ¿cómo se observa la técnica con luz difusa?
- ¿cómo se observa la técnica con luz transmitida
- ¿cómo se observa la técnica con luz rasante?
- Observación con instrumental de aumento: explicar lo que hemos percibido e incluir imágenes.

Test:

- Resistencia al frotado. Observaciones
- Solubilidad al agua. Observaciones
- Solubilidad al alcohol. Observaciones
- Inmersión en agua. Observaciones

Imagen o imágenes de la muestra